

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК: 330.101.52

DOI: 10.5281/zenodo.14509643 <https://zenodo.org/record/14509643>

ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ VS ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: ВЗГЛЯД ИНСТИТУЦИОНАЛИСТА

Кирдина-Чэндлер Светлана Георгиевна¹

Доктор социологических наук, кандидат экономических наук, заведующий Центром институционально-эволюционной экономики, главный научный сотрудник Института экономики РАН, Москва, Россия, (kirdina@inecon.ru), (ORCID: 0000-0002-9234-8308)

Ключевые слова: *теории экономического роста, теории экономического развития, экономические институты, критика неоклассической экономической теории, гетеродоксальная экономическая теория, методология экономической науки, Development Economics*

Благодарность: Исследование выполнено в рамках Государственного задания Института экономики РАН по теме «Институциональные основания и воспроизводственные факторы экономической политики России, способствующие переходу к экономике развития», регистрационный номер НИОКТР – 124013000799-0.

Автор благодарит участников Круглого стола «Рост vs Развитие», организованного Лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ, журналом «Вопросы политической экономии» и НОЦ современных марксистских исследований философского факультета МГУ (26 апреля 2024 г., г. Москва) за обсуждение доклада, на основе которого подготовлена данная статья.

Для цитирования: Кирдина-Чэндлер С.Г. Теории экономического развития vs теории экономического роста: взгляд институционалиста // Вопросы политической экономии. 2024. № 4(40). С. 142-162.

THEORIES OF ECONOMIC DEVELOPMENT VS. THEORIES OF ECONOMIC GROWTH: AN INSTITUTIONALIST'S PERSPECTIVE

Svetlana G. Kirdina-Chandler

Doctor of Science (Sociology), Ph.D. in Economics, Head of the Center of Institutional and Evolutionary Economics, Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, (kirdina@inecon.ru), (ORCID: 0000-0002-9234-8308)

Keyword: *theories of economic growth, theories of economic development, economic institutions, criticism of neoclassical economic theory, heterodox economic theory, methodology of economic science, Development Economics*

Acknowledgments: The study was carried out within the framework of the State Plan for the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, № 124013000799-0.

¹ © Кирдина-Чэндлер С.Г., 2024

The author thanks the participants of the Round Table "Growth vs. Development", organized by the Laboratory for Comparative Research of Socio-Economic Systems of the Faculty of Economics of Moscow State University, the journal "Problems in Political Economy" and the Scientific and Educational Center for Contemporary Marxist Studies of the Philosophy Faculty of Moscow State University (April 26, 2024, Moscow) for discussing the paper.

For citation: Kirdina-Chandler S.G. Theories of economic development vs. theories of economic growth: an institutionalist's perspective. *Problems in Political Economy*. 2024;4(40):142-162.

JEL codes: B3, B4, B5

Введение

Так сложилось, что *теории экономического роста* формировались и эволюционировали в рамках экономической ортодоксии, объединяющей классическую и неоклассическую традиции. Ее основы были заложены работами Адама Смита (1723–1790) – одного из основателей классической политической экономии. Подход Смита был продолжен в неоклассической экономической теории. Термин «неоклассическая экономическая теория» (*Neoclassical Economics*) впервые был применен Торстейном Вебленом (1857–1929) для характеристики экономической теории Альфреда Маршалла и Кембриджской школы (Veblen, 1900, pp. 242, 260-262, 265-268). Если приставка «нео» означала отличие направления от смитианской традиции, то сохранение слова «классическая» в этом неологизме указывало на преемственность маршаллианского маржинализма по отношению к классической экономической науке: речь идет «об общих для них утилитарном подходе и гедонистических представлениях об эгоистичном индивидууме, ориентированном на получение удовольствия от потребления получаемых благ» (Aspromourgos, 1991, p. 502). Отличие, выраженное приставкой «нео», Веблен видел в невнимании к факторам за пределами «человека экономического», прежде всего к институтам, посредством которых происходит приспособление хозяйственной (и не только) деятельности к условиям внешней среды². Классическая политическая экономия, на его взгляд, опиралась на более реалистичные представления и учитывала культурный и нравственный аспекты деятельности экономических акторов.

В свою очередь, *теории экономического развития* изначально формировались в русле критики смитианского, а затем и неоклассического ортодоксального направления. Они объединяют совокупность теорий экономического развития (или теорий «экономики развития») XX-XXI вв. и относятся к гетеродоксальному направлению экономической мысли. Если в основе теорий экономического роста лежит известный субъективизм Адама Смита³, а также открытый им и наследуемый неоклассическим направлением во всех его современных модификациях «ав-

² «...эволюция общественного устройства явилась процессом естественного отбора социальных институтов. Продолжающееся развитие институтов человеческого общества и природы человека, прогресс, можно в общих чертах свести к естественному отбору ... социальных институтов, в которых протекает человеческая жизнь» (Veblen T. *The Theory of The Leisure Class. An Economic Study in The Evolution of Institutions*. New York, London: Macmillan & Co., 1899, p. 188).

³ Смит писал: «Преследуя свои собственные интересы, индивид... более действительным образом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это» (Цит. по: Аскильдсен Я.Э. Адам Смит и «невидимая рука» рыночного механизма. В кн.: *Теория и методы в социальных науках / Под ред. С. Ларсена*. М: МГИМО; РОССПЭН, 2004. С. 146. – С. 147-163).

томатический равновесный механизма конкурентного рынка» (Блауг, 1994, с. 51)⁴, то для теорий экономического развития характерны понимание неравновесности экономических процессов, признание рыночных механизмов не единственными способами экономической координации и более внимательный подход к анализу институтов и внешних условий экономической деятельности. В данной статье мы подробнее рассмотрим эти отличия.

Отметим, что общим для обеих групп теорий является признание того, что «рост производства представляет собой естественное следствие процесса накопления капитала. Тем самым процесс производства получает динамическую трактовку и позволяет перейти к рассмотрению условий его расширенного воспроизводства» (Балацкий, Екимова, 2022, с. 5). Поэтому для институционалиста различия между теориями экономического роста и экономического развития означают, по сути, разные подходы к пониманию институционального оформления процессов накопления капитала и осуществления инвестиций, необходимых для экономической динамики.

Сопоставительный анализ теорий экономического роста и экономического развития можно проводить с различных точек зрения. Их можно сравнивать по месту и времени происхождения, что типично для истории экономической мысли; по особенностям определения предмета исследования, в том числе во взаимосвязи с историческими обстоятельствами; по принадлежности к различным научно-исследовательским программам (Lakatos, 1978); по особенностям используемого инструментария и методов исследования; по вкладу в понимание происходящих процессов, логической полноты и степени соответствия предсказаний реальности (Friedmen, 1953, p. 809); по возможностям «эмпирического тестирования» (Baumol, 2000); по характерному «идеологическому ядру» (Bresser-Pereira, 2010, p. 499); (Кирдина-Чэндлер, 2022) и т.д. Мы сосредоточимся на сравнении исходных методологических предпосылок, лежащих в основаниях каждой из групп теорий, в том числе и потому, что выявленные особенности могут быть полезны при понимании отличий между теориями экономического роста и экономического развития по ряду поименованных выше позиций. Внимание к специфике исходных методологических предпосылок позволит представить те «линзы», через которые представители этих двух групп теорий смотрят на характеристики институтов. Это позволит понять не только само представление об институтах в этих теориях, но также то, какие именно институты полагаются наиболее важными и существенными для экономической динамики в теориях экономического роста и теориях экономического развития. С этой точки зрения данная работа продолжает наши многолетние теоретические и эмпирические исследования в рамках концепции институциональных X-Y-матриц (Кирдина, 2014 [2001, 2000]).

В разделе 1 теории *экономического роста* будут проанализированы с точки зрения характерных для них исходных предпосылок неоклассической экономики и связанного с этим видения институциональной структуры современной экономики. В разделе 2 рассмотрим становление гетеродоксальных теорий *экономиче-*

⁴ На эту связь между политэкономией Смита и современной неоклассикой со ссылкой на Блауга, обращал внимание В.Н. Черковец в докладе на заседании «А. Смит в XXI веке – уроки для современной политической экономики и новой модели российской экономики», МГУ, февраль 2007 г. (Малахинова Р.П. Адам Смит в XXI веке // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2008. № 1. С. 117. – С. 115-126).

ского развития, спектр которых достаточно широк и выходит за рамки известного направления «экономики развития» (*Development Economics*); мы выделим их исходные предпосылки, которые определяют специфику подхода к анализу институтов. В разделе 3 представим *выводы* исследования и перспективы рассмотренных групп теорий.

1. Теории экономического роста: методологические предпосылки и взгляд на институты

Ключевым понятием в теориях экономического роста является собственно экономический рост. Он означает положительную количественную динамику таких основных макроэкономических показателей, как уровень доходов населения и долгосрочные темпы роста (прироста) ВВП в целом по стране и на душу населения. Теории экономического роста исследуют причины межстрановых различий этих показателей, факторы выхода на траекторию устойчивого роста и поддержания высоких темпов роста на длительном интервале времени.

Начиная с трудов основных представителей классической экономической школы А. Смита, Томаса Мальтуса (1766–1834), Давида Рикардо (1772–1823), Джорджа Стюарта Милля (1806–1823) и др., экономический рост, или прирост национального богатства, определялся величиной факторов производства и их производительностью (История экономики..., 2010, с. 537). Поскольку основным фактором производства в XVIII в. выступала земля, количество которой, как и плодородие, были ограниченными (что выразилось в формулировке «закон убывающего плодородия почвы» в тот период), перспективы долгосрочного экономического роста были скорее пессимистическими. Однако в дальнейшем теории экономического роста, отражая происходившие в экономике изменения, строились на более оптимистических предпосылках. В неоклассической теории были предложены различные модели экономического роста, которые можно найти в современных учебниках. В них исследуются условия выхода на траекторию устойчивого равновесного роста на основе жесткого соотношения факторов производства, а именно труда и капитала (модель Харрода-Домара); переменных пропорций между трудом и капиталом за счет добавления параметра технического прогресса (модель Солоу); учета межвременной функции полезности потребителя (модель Рамсея-Касса-Купманса) вместо экзогенной нормы сбережений, как в модели Солоу; расширения понятия капитала за счет включения в него человеческого капитала (модель Мэнкью-Ромера-Вейла). В модели обучения в процессе деятельности Пола Ромера технический прогресс задается уже не экзогенно, как в предыдущих моделях, а эндогенно как следствие обучения в процессе деятельности работников и затрат на НИОКР, т.е. накопление знаний сопутствует накоплению капитала⁵, что обеспечивает для экономики источник возрастающей отдачи (История экономики..., 2010, с. 538-552). Можно видеть, что во всех перечисленных моделях, при их разнообразии, сохраняется исходное положение о роли факторов производства и их производительности в достижении экономического роста. Институциональные факторы напрямую в эти модели не включаются.

Хотя первые теории роста в экономике предлагались уже более 100 лет назад, «о выделении теории экономического роста как раздела макроэкономики, кото-

⁵ Нельсон и Винтер в своей модели также источник инноваций связывают с затратами, потраченными фирмами на НИОКР (Nelson, Winter, 1982).

рый занимается моделированием процессов экономического развития государства, можно говорить лишь с XX в.» (Красильников, 2007, с. 60). В своей работе А.С. Красильников дал подробный анализ моделей экономического роста, начиная с модели Фельдмана (Фельдман, 1928) и заканчивая моделями эволюционной экономики (Nelson, Winter, 1982). Он исследовал развитие теорий экономического роста с помощью методологии научно-исследовательских программ Имре Лакатоса (Lakatos, 1978). Как известно, под такой программой понимается основная единица научного знания, характерная для «зрелой науки»; она представляет совокупность и последовательность теорий, связанных непрерывно развивающимся основанием с общностью основополагающих идей и принципов, получивших название «твердого ядра» научных программ. Красильников обратил внимание на специфику «твердого ядра» программы неоклассических теорий роста: в нем он выделил, во-первых, изучение равновесной траектории роста и влияющих на ее устойчивость причин, и, во-вторых, накопление факторов производства как условие экономического роста. Об институтах как основополагающем принципе в программе неоклассических теорий роста речь не идет.

Анализ теорий экономического роста, дополненный обзором современных моделей, продолжен в новейшей работе (Буянова, Аверина, 2024). Здесь авторы, опираясь на широкий круг отечественных и зарубежных исследователей, дают несколько классификаций теоретических и эмпирических моделей экономического роста по различным критериям. И хотя авторы указывают в качестве одного из критериев классификации принадлежность к экономическим школам и направлениям, в том числе к институциональному (Буянова, Аверина, 2024, с. 9, 12), они также не обозначают специфику анализа институтов в рассматриваемых теориях.

С точки зрения институционалиста наибольший интерес представляет, на наш взгляд, обзор теорий экономического роста в недавней монографии «Новые подходы к моделированию экономического развития» (Балацкий, Екимова, 2022). Ее авторы отмечают, что в ряде современных концепциях роста институты не просто рассматриваются в качестве одного из факторов экономического роста, но полагаются главным из них. Подробному анализу теоретических и прикладных разработок, в которых реализован данный подход, авторы посвящают Главу 2 «Институциональный фактор экономического роста».

Опираясь на проведенный ими анализ, мы можем выделить два основных подхода к рассмотрению институтов в современных теориях экономического роста. Оба подхода опираются на использование разнообразных «институциональных индексов»⁶. Первый подход состоит в следующем: величины, отражающие значения «институциональных индексов», добавляются как новый параметр в производственную функцию, например, в двухфакторную производственную функцию вида Кобба-Дугласа. В связи с этим такие функции получают название «производственно-институциональных функций», которые отличаются от классических производственных функций наличием «институтов». И, хотя эти модели позволяют строить и проверять различные экономические зависимости, в том числе выделяя

⁶ О сложностях формализации институциональных измерений посредством построения индексов разного рода, затрудняющих получение объективных и достоверных выводов, подробнее см. (Фролов, 2015, с. 24-26); (Woodruff Ch. Measuring institutions. In: Rose-Ackerman (Ed.) International Handbook on the Economics of Corruption. Cheltenham: Edward Elgar, 2006. Pp. 105-124. <https://doi.org/10.4337/9781847203106.00009>). На это справедливо указывают и авторы цитируемой монографии.

роль того или иного «института», авторы относят такую аналитическую схему «к разряду «механистических» в том смысле, что она является простым продолжением и модификацией теории предельной производительности с учетом «механического» добавления институционального фактора» (Балацкий, Екимова, 2022, с. 95).

Второй подход, получающий все более широкое распространение, состоит в построении различных эконометрических моделей, в которых те или иные институциональные факторы, также представленные в виде «институциональных индексов», увязываются с динамикой экономического роста. Примером может служить использование регрессионной модели влияния на экономический рост такого института, как Центральный банк России, воздействие которого измеряется посредством специально разработанного «индекса монетарной эффективности» (Балацкий, Екимова, 2019). Другим примером может служить использование многомерной модели временных рядов для выявления зависимости долгосрочного равновесного экономического роста от значения «сводного индекса экономических реформ» (Maksymenko, Rabbani, 2011) в Индии и Южной Корее.

Хотя такие подходы приводят к эмпирически и технически довольно убедительным результатам... разработчики институциональных индексов и индикаторов часто проводят линейную связь между институтами и их результатами, что упрощает реальную сложность причинно-следственных связей между различными факторами социально-экономического развития» (Фролов, 2015, с. 26).

Это упрощение мы связываем с особенностью методологических предпосылок, лежащих в основе теорий экономического роста: поскольку они представляют собой раздел неоклассической экономической теории, то внутри их «твердого ядра», выделенного процитированным выше А.С. Красильниковым, лежат те же неоклассические методологические предпосылки. Анализ этих предпосылок посвящено множество работ, в том числе и наших (Кирдина, 2013); (Кирдина-Чэндлер, 2021). Среди них принцип «методологического индивидуализма» с его признанием «рациональности» экономических агентов – в т.ч. агрегированных, поскольку макроэкономика базируется в современной неоклассике на микрооснованиях (Stiglitz, 2018), и их ориентация на «максимизацию» результата хозяйственной деятельности, без которых не может функционировать «автоматический равновесный механизм конкурентного рынка» (по Марку Блаугу).

Другими словами, опора на упомянутые предпосылки в экономических исследованиях роста означает анализ деятельности экономических субъектов на конкурентных рынках, что автоматически подразумевает вполне определенную институциональную среду, а именно рыночную, основу которой составляют институты частной собственности. Именно такое представление об институтах доминирует в теориях экономического роста, как отмечает известный экономист Ха-Джун Чанг⁷ из Южной Кореи, более 30 лет проработавший профессором Кембриджского университета в Великобритании. Он поясняет свою мысль следующим образом: теории экономического роста «утверждают, что «либерализованные» (или то, что, большинство европейцев могут назвать «либеральными») институты, которые наиболее сильно защищают права частной собственности и обеспечивают макси-

⁷ Ха-Джун Чанг является автором знаменитого бестселлера «23 Things They Don't Tell You About Capitalism», вышедшего в 2011 г.; в 2013 г. «Prospect magazine» включил Х-Д. Чанга в число 20 лучших мировых мыслителей «The top 20 World Thinkers» (<https://www.prospectmagazine.co.uk/essays/50996/world-thinkers-2013>) (дата обращения: 18.05.2024).

мальную экономическую свободу (особенно свободу бизнеса в поисках прибыли), будут наилучшим образом способствовать инвестициям и, следовательно, экономическому росту» (Chang, 2010a, p. 478). Он приводит ссылки на широко известные исследования, в частности (Acemoglu et al, 2001, 2005, p. 385-472); (La Porta et al, 2008), в которых находит отражение данный подход, но с которым он не согласен.

Рассмотрим подробнее «аргументы несогласия» корейского экономиста. Во-первых, Чанг справедливо отмечает игнорирование в «рыночных» теориях экономического роста других форм собственности, отличных от частной, например, государственной собственности и собственности так называемого «открытого доступа», на том основании, что «государственная собственность неэффективна из-за ограничений конкуренции и проблемы принципала-агента, в то время как открытый доступ приводит к «трагедии общего достояния»» (Chang, 2010a, p. 481). Однако он указывает на то, что существует множество исследований и примеров, доказывающих действенность «не частных» форм собственности в определенных условиях. Известные работы Элинор Остром (Ostrom, 1990; 2007) демонстрируют, как может быть эффективна система прав собственности с открытым доступом (*commons*). В работах (Полтерович, 2012; 2013) показано, что рационализация отношений собственности отнюдь не всегда предполагает приватизацию. В приведенном В.М. Полтеровичем обзоре работ, посвященных сопоставлению эффективности частных и государственных форм собственности, не выявлено консенсусных доказательств в пользу преимуществ той или иной формы. Более того, детализованные исследования указывают условия, при которых государственная собственность очевидно эффективнее частной – среди них провалы рынка (особенно провал рынка капитала), естественная монополия и экстерналии (Chang, 2007). В свою очередь, экономическая практика ряда стран также демонстрирует результативность различных форм собственности за пределами частной. Так, в Китае многие гибридные формы собственности весьма эффективны – от сельскохозяйственных кооперативов и поселковых (деревенских) предприятий до децентрализованных акционерных структур с косвенным влиянием государства (Allen et al, 2022). Также есть много «примеров государственных предприятий в таких странах, как Сингапур, Франция, Финляндия, Норвегия и Тайвань, которые были не только эффективными в узком смысле распределения, но и руководили процессом экономического роста своих стран благодаря технологическому динамизму и экспортным успехам» (Chang, 2007; 2010a, p. 481).

Во-вторых, вслед за Джеффри Ходжсоном (Hodgson, 2009), Чанг обращает внимание на то, что само понятие «собственность» – это не просто владение, а «институционализированное владение». Это означает, что оно основано на существовании третьей стороны (государства), которая может узаконивать, выносить решения и обеспечивать соблюдение соответствующих прав владельцев собственности. Такое понимание подразумевает не антагонизм между владельцами частной собственности и государством, как это характерно для доминирующего дискурса неоклассической ортодоксии и развиваемых в ее рамках теорий экономического роста, но сотрудничество. В качестве примера Чанг приводит Сингапур, известный сильным государством, которое очень хорошо защищает права частной собственности. При этом обращается внимание на то, что сила сингапурского государства во многом обусловлена высокоэффективным государственным сектором.

Так, доля ВВП, производимого государственными предприятиями, составляет 20%, а в производстве жилья доля государственной жилищной корпорации составляет 85%; земля в Сингапуре полностью находится в собственности государства (Chang, 2010a, p. 481).

В дополнение к аргументам Ха-Джун Чанга укажем на известный феномен «азиатских тигров» (Vogel, 1991), скачок которых в экономическом развитии плохо объясняется в категориях теорий экономического роста. Помимо упомянутого Сингапура, в группу «азиатских тигров» были включены Гонконг⁸, Южная Корея и Тайвань⁹: с начала 1960-х гг. до финансового кризиса 1990-х гг. они демонстрировали двузначные темпы роста¹⁰ при низких значениях инфляции на уровне 1-3% ежегодно¹¹. Развитие рыночных институтов, рост капитала и активное заимствование передовых технологий, на что обращают внимание сторонники теории экономического роста, не дает полной картины реальных изменений, которые способствовали успеху «азиатских тигров». Большинство гетеродоксальных авторов указывают на значимость в этом процессе государственных органов в той или иной роли: на «наличие сильной политической элиты, а также разработку продуманной долгосрочной стратегии экономического развития, которая характеризовалась последовательностью проводимых реформ» (Восканян, 2020, с. 24), на «активное вмешательство государства» в формирование и собственно саму деятельность рыночных механизмов экономики (Cho, 1994) и т.д. Именно сбалансированность между рыночными инструментами стимулирования экономики и продуманными мерами правительства, вплоть до жесткого государственного регулирования производственной и финансовой сфер, стали ключевым фактором успеха этих стран. Аналогичные выводы были распространены затем уже на 8 стран (Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Таиланд, Малайзия и Индонезия), названных «восточноазиатским чудом» по причине резкого роста их экономик (Campos, Root, 1996).

Обобщая дебаты среди теоретиков роста на тему об источниках бурно развивающихся азиатских экономик, Роберт Фогель¹² критиковал позицию ученых, которые «приписывают большую долю роста просто росту капитала» (Fogel, 2009, p. 35). Ссылаясь на работы Пола Кругмана, Джозефа Стиглица и других авторитетных авторов, он обосновывает, что недостаточно считать лишь увеличение факторных затрат или общей производительности факторов основным источником экономического роста для «азиатских тигров» и других быстро растущих экономик в этой части мира. Он выступает от лица большой группы экономистов, утверждаю-

⁸ С 1997 г. Гонконг является специальным административным самоуправляемым районом КНР.

⁹ Хотя Тайвань считает себя независимым государством, и его суверенитет признан 23 странами, КНР включает Тайвань в состав своей страны на уровне отдельной самоуправляемой провинции. ООН не рассматривает Тайвань как самостоятельное государство.

¹⁰ До пандемического периода средние показатели роста ВВП за 1960–2018 гг. продолжали опережать среднемировые уровни и составляли в Гонконге 6%, а в остальных трех странах – 7% (Восканян, 2020, с. 27).

¹¹ Источник: База данных Всемирного банка. URL: <https://www.data.worldbank.org> (дата обращения: 01.07.2024).

¹² Роберт Уильям Фогель (1926–2013), американский экономист, специалист по экономической истории с применением статистического анализа, лауреат премии Альфреда Нобеля по экономике 1993 г. (совместно с Дугласом Нортон), «за возрождение исследований в области экономической истории, благодаря приложению к ним экономической теории и количественных методов, позволяющих объяснять экономические и институциональные изменения».

щих, что роль правительств и проведение соответствующей макроэкономической политики по поощрению и поддержанию экономического роста была решающей. Именно политические и институциональные режимы обеспечили реструктуризацию экономики для эффективного усвоения новых технологий, поощряли развитие образовательной системы, которая помогала предпринимателям и техническим специалистам начать процесс освоения и внедрения новых технологий, содействовали развитию промышленной структуры, которая позволяла этим новым кадрам приобретать опыт, необходимый для эффективного использования и развития собственных технологических новшеств (Fogel, 2009).

Перечисленные аргументы показывают, на наш взгляд, почему теории экономического роста, основанные на неоклассических методологических предпосылках и игнорирующие институциональную сложность, не всегда хороши для объяснения и прогнозирования экономической динамики. Это служило причиной формирования в параллель с ними теорий экономического развития (теорий «развития экономики»), которые разрабатывались гетеродоксальными экономистами.

2. Теории экономического развития: история становления, исходные предпосылки и взгляд на институты

Считается, что одним из первых на отличие экономического роста от экономического развития указал Йозеф А. Шумпетер (1883–1950) в своей знаменитой работе «Теория экономического развития» (Schumpeter, 1911). Он обратил внимание на два типа экономических изменений. Первые происходят при сохранении системы институтов и включают преимущественно адаптацию экономических структур. Эти изменения происходят под влиянием внешних факторов и могут быть исследованы с помощью статического анализа, также они в значительной степени обратимы. Второй тип изменений подразумевает качественную эволюцию экономического процесса: он не адаптируется к внешним факторам, а модифицируется в своих структурах на эндогенной основе. Такой тип изменений необратим¹³. Первый тип изменений Шумпетер связывал с экономическим ростом, а второй – с экономическим развитием. Развитие предполагает создание нового, переструктурирование экономики. Поэтому, если в теориях экономического роста преимущественное внимание уделяется анализу динамики количественных параметров производства и потребления, выраженных в показателях ВВП и уровне доходов (хотя и не только), то теории экономического развития имеют в виду не только анализ количественной динамики, но больше концентрируются на качественных, в том числе институциональных, изменениях, новшествах в производстве, в продукции и услугах, в области управления, в других сферах жизнедеятельности и в государственной политике.

Аналогичное понимание экономического развития сохраняется и у современных гетеродоксальных экономистов. Так, обсуждая вопрос о взаимосвязи экономического роста и экономического развития, сторонники теорий экономического развития отмечают: «экономический рост, по крайней мере, когда он генерируется за счет трансформации производственной структуры экономики, является ключевым

¹³ Alain Alcouffe, Sylvie Ferrari. Growth versus development from Schumpeter to Georgescu-Roegen. 12th Eshet conference, May 2008, Prague, République Tchèque. ffhshshs-01005389f. <https://shs.hal.science/hal-shs-01005389v1/document> (дата обращения: 01.07.2024).

двигателем экономического развития, и поэтому экономическое развитие без экономического роста невозможно, хотя экономический рост без экономического развития возможен» (Chang, 2010a, p. 7). Именно трансформации в производственных структурах, как и развитие социальных и технологических возможностей, которые являются причинами и следствиями такой трансформации, а не только сокращение бедности, обеспечение основных потребностей, индивидуальное улучшение и поддержание существующей производственной структуры, составляют содержание экономического развития (Chang, 2010b, p. 47). Экономическое развитие предполагает: расширение возможностей человека; ориентированный на социальные цели политический процесс; прогресс технологий; совершенствование институтов; заботу об окружающей среде. Если в основании теорий экономического роста как раздела неоклассики лежит субъективизм, отражением которого является принцип методологического индивидуализма, т.е. анализ индивидов, вырванных из контекста и ориентированных на собственную выгоду («индивиды, преследующие свои личные интересы, содействуют общественному благу» – Адам Смит), то для теорий экономического развития характерно признание социальности экономических субъектов и материалистический подход, т.е. понимание обусловленности экономического поведения особенностями внешней среды и необходимостью создания институтов для совместной деятельности по обеспечению развития общества и экономики в данных этому обществу условиях.

К настоящему времени можно говорить о теориях экономического развития, или «экономике развития», в двух смыслах – в узком и широком. В узком понимании они представляют собой теоретическое направление, которому в английском языке сегодня соответствует термин *Development Economics*, экономисты также называют это направление *Developmentalism*¹⁴. Оно начало развиваться с 1940-х гг. в странах Латинской Америки в поисках теоретического ответа на потребности практической политики. Неслучайно лидер классического девелопментализма Рауль Пребиш (Raúl Prebisch, 1901–1986), участвовал в создании Экономической комиссии ООН для Латинской Америки (ЭКЛА) и в 1950–1962 гг. возглавлял ее, а с 1969 г. работал генеральным директором Латиноамериканского института экономического и социального планирования при ЭКЛА. В свою очередь лидер нового девелопментализма Луис Карлос Брессер-Перейра (Luiz Carlos Bresser-Pereira, род. в 1934 г.) в 1987 г. был министром финансов Бразилии, в 1995–1998 гг. возглавлял Министерство федерального управления и реформы государства, а в 1999 г. был министром науки и технологий.

Многие годы экономисты, не включенные в данное направление, смотрели на девелопментализм как на теорию, предназначенную для анализа экономик развивающихся стран¹⁵, правительства которых озабочены тем, как им догнать передовые страны современного капитализма. Однако сами представители *Development Economics* понимают экономику развития гораздо шире, а их разработки представ-

¹⁴ В рамках девелопментализма выделяют обычно «классический девелопментализм» 1940–1990-х гг. и «новый девелопментализм», развивающийся с 2000-х гг. (Bresser-Pereira L.C. Reflecting on new and classical developmentalism. *Review of Keynesian Economics*. 2016;4(3):331-352); (Tijerina W. Developmentalism as a comparative-historical model: From Friedrich List to Bresser-Pereira. *Revista de Economia Política [Brazilian Journal of Political Economy]*. 2020;40(3):484-492. <http://dx.doi.org/10.1590/0101-31572020-3123>).

¹⁵ См., например, <https://www.investopedia.com/terms/d/development-economics.asp> (дата обращения: 17.03.2024).

ляют собой результат научной рефлексии экономической истории многих стран и базируются на прочном фундаменте мировых теоретических достижений. В данной статье мы также придерживаемся широкого понимания теорий «экономики развития», следуя в этом позиции наших бразильских коллег, которые писали: «Первоначально классические девелопменталисты (classical developmentalists) считались пионерами экономики развития, но мы не используем это выражение, которое является гораздо более всеобъемлющим; она <экономика развития – С.К.-Ч.>, включает в себя все школы мысли, которые работали с экономическим развитием... Это мышление, уходящее корнями в Маркса, Шумпетера и Кейнса¹⁶» (Bresser-Pereira, Oreiro, 2024, p. 7-8) и даже глубже¹⁷. Мы также предлагаем рассмотреть «экономику развития» в широкой исторической перспективе как альтернативу классической и неоклассической теории экономического роста, что позволяет исследовать исходные методологические предпосылки этого оригинального гетеродоксального течения экономической мысли.

Итак, по мнению упомянутых бразильских ученых (и не только их), свой вклад в гетеродоксальную теорию экономического развития внесли уже некоторые *меркантилисты в XVII-XVIII вв.* Ссылаясь на Райнертов (Reinert, Reinert, 2011 [2005]), они упоминают три имени: Антонио Серра, конец XVI в., Италия; Джеймс Стюарт, 1712–1780, Шотландия; Александр Гамильтон, 1755–1804, США (Bresser-Pereira, Oreiro, 2024, p. 6). В чем же заключался их вклад? Представим свою версию, исходя из ключевых положений, которые отличают гетеродоксальные теории экономического развития от ортодоксальных неоклассических теорий экономического роста:

– итальянский экономист и философ Серра был одним из первых разработчиков концепции, вошедшей позже в академический дискурс под термином «промышленный протекционизм» (Ратчин, 2023, с. 136);

– Джеймс Стюарт написал в 1767 г. свой труд «The Principles of Political Economy» (за девять лет до «Богатства народов» Адама Смита), который «можно читать как политическое руководство для малых стран, борющихся за политическую идентичность и экономическое выживание перед лицом подъема имперской власти»¹⁸ (Ramos, 2007, p. 3); Стюарт является автором идеи о роли государственного деятеля (stateman) в обеспечении балансов производства и потребления, а также адекватной занятости для экономического роста (Ramos, 2007, p. 366);

– Александр Гамильтон, один из отцов-основателей США, известен как автор концепции «*developmental state*» («государство развития»), т.е. сильного, централизующего государства, приверженного государственным инвестициям (Parenti, 2020); эту концепцию Гамильтон активно воплощал в жизнь на посту первого мини-

¹⁶ Хотя сам Кейнс не интересовался экономическим развитием, поскольку его теория построена на маршаллианской краткосрочной перспективе (Bresser-Pereira, Oreiro, 2024, p. 7), кейнсианская революция сыграла очень важную роль в подъеме «экономики развития», потому что «экономика развития воспользовалась беспрецедентной дискредитацией, в которую попала ортодоксальная экономическая наука в результате депрессии 30-х годов, и столь же беспрецедентным успехом атаки на ортодоксию изнутри экономического «истеблишмента»» (Hirschman, 2013, p. 54). Поэтому теоретики экономики развития считают Кейнса значимой для них фигурой.

¹⁷ В работе, изданной в Нью-Дели под редакцией К.С. Джомо, в список «пионеров» «*Development Economics*», помимо названных ученых, включены также Уильям Петти, В.И. Ленин, Николас Калдор, Михаил Калецкий, Карл Поланьи, Александр Гершенкрон (The pioneers of development economics..., 2005).

¹⁸ В тот период речь шла о Британии и Франции.

стра финансов США. Современные исследователи считают концепцию Гамильтона «оружием против идеологии свободного рынка»¹⁹, сторонником которой был его современник Адам Смит.

Значительный вклад в развитие теории экономического развития, по мнению современных девелопменталистов, внес *Фридрих Лист* (1789–1846), экономист и философ из Германии (Bresser-Pereira, Oreiro, 2024, p. 6). Лист известен прежде всего своим трудом «Национальная система политической экономии», изданном в 1841 г. (List, 2022 [1841]). Хотя его концепцию иногда называют «неканонической теорией экономического развития» (Фенин, 2021, с. 181-184), многие мысли Листа вошли в идейный каркас «экономики развития». Прежде всего следует отметить, что Лист стал первым критиком английской классической политической экономии, «первым, кто просто и ясно поставил под вопрос возможность ее универсального применения, нащупал ее временные и пространственные ограничения» (Автономов, Бурина, 2019, с. 145). Его специфический метод – сравнительно-исторический анализ, – прочно занял свое место в методологии теорий экономического развития. «Однако вклад немецкого экономиста состоит не только в масштабном теоретическом историко-экономическом сравнительном анализе различных факторов и барьеров развития национальных экономик, но в обосновании альтернативного классической школе подхода к обеспечению социально-экономического прогресса государства, заключающегося в рациональной активной внутренней государственной промышленной политике и допустимости временного использования мероприятий селективного протекционизма» (Фенин, 2021, с. 183). Новаторская идея Листа состоит также в том, что сегодня мы назвали бы комплексным подходом к экономическому развитию. Если в рамках неоклассической теории предполагается, что странам необходимо развивать прежде всего наиболее прибыльные виды деятельности, используя «сравнительные преимущества»²⁰, то знаменитый «здравый смысл» Листа, основанный на изучении экономической истории различных государств, подсказывал, что страны должны развивать у себя все необходимые виды деятельности и национальную промышленность, а при международной торговле опираться на государственный протекционизм²¹, который он подробно описал. Отметим попутно, что для развития российской экономической мысли влияние работ Ф. Листа, как и всей немецкой исторической школы, имело огромное значение. Нашим ученым во второй половине XIX в. оказались близки его критика либеральной концепции А. Смита и положений об универсализме «естественных» экономических законов, стремление к созданию национальной политической экономии, обоснование доминирующей роли государства в экономике и др. (Степанов, 2019, с. 162); см. также (Гловели, 2013, с. 195-201); (Крампиц, Расков, 2007). В дальнейшем российская экономическая мысль развивалась в значительной мере как полемика между приверженцами «линии Смита» – фритредерами, и «линии Листа» – протекционистами» (Гловели, 2009, с. 19).

¹⁹ Vassallo J.H. Reclaiming the State in Economics: “Radical Hamilton” and the Means of Statecraft. Los Angeles Review of Books. November 2, 2020. <https://lareviewofbooks.org/article/reclaiming-the-state-in-economics-radical-hamilton-and-the-means-of-statecraft/> (дата обращения: 18.04.2024).

²⁰ То есть экспортировать то, чего в избытке, а импортировать то, чего не хватает.

²¹ Именно идеи Листа легли в основу знаменитого бестселлера Эрика Райнерта «Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными...» (Reinert, 2007) и были использованы им для построения парадигмы «Другого канона экономической науки» (Ibid).

Карл Маркс (1818–1883), всемирно известный философ и экономист, также выдвинул и разработал ряд идей, которые позже легли в основание теорий экономического развития. На наш взгляд, речь идет, прежде всего, о тех положениях, которые представлены в известном труде «К критике политической экономии» (нем. *Zur Kritik der politischen Ökonomie*), написанном в августе 1858 – январе 1859 гг. В этой работе Маркс (совместно с Энгельсом) в явном виде сформулировал принцип материалистического понимания истории, характерный для сторонников теории экономического развития. Так, он писал: «В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения – производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание»²² (Маркс, Энгельс, 1959, с. 6-7).

Однако многогранность творческого наследия Маркса позволила сторонникам теории экономического развития опереться и на многие другие его разработки, совпадающие с ее основным исследовательским полем. В свое время наиболее емко, на наш взгляд, перечень вошедших в экономику развития марксистских идей представил ученый из США индийского происхождения Пранаб Бардхан²³ (Pranab Bardhan): «В экономике развития, как и во многих социальных науках в целом, наиболее ценным вкладом марксистского подхода является чувство истории, которым он пропитан, его сосредоточенность на напряженности между отношениями собственности и производительным потенциалом в данной социальной формации, на важности коллективных действий и власти в усилении или срыве процессов институциональных изменений для разрешения этой напряженности, его настойчивое стремление вынести на передний план дискуссий о государственной политике анализ о природе государства... и, конечно, его неизменная приверженность определенным нормативным идеям по вопросам эксплуатации и несправедливости» (Bardhan, 1985, p. 550). Также девелопменталистами отмечается разработка Марксом дихотомии «развития-недоразвития, т.е. *развитие* капитализма в период «первоначального накопления капитала» за счет *недоразвития* ограбленных колоний (Patnaik, 2005, p. 62-73); (D’Mello, 2006).

Интересно отметить, что взгляды «пионеров экономики развития» Маркса и Листа по ряду вопросов не совпадали – это известно из критики Марксом «Национальной системы политической экономии» Листа (подробнее об этом см. Автоно-

²² Опираясь на эти положения марксистской концепции, историки гетеродоксальной экономической мысли относят Маркса к представителям институциональной политической экономии, который одним из первых обратил внимание на *роль институтов в экономическом росте* (O’Hara P.A. Marx, Veblen, and Contemporary Institutional Political Economy: Principles and Unstable Dynamics of Capitalism. Aldershot, Hants and Brookfield, VT: Edward Elgar, 2000. – 384 p.). Действительно, в настоящее время анализ производственных отношений Марксом рассматривается как анализ институтов собственности (Di Filippa, 2009, p. 178).

²³ П. Бардхан родился в Калькутте, где закончил университет, затем защитил докторскую диссертацию Кембриджском университете, работал в Индии, с 1977 г. работает в Университет Беркли, Калифорния.

мов, Бурина, 2019, с. 156)²⁴. Однако этот факт позволяет нам продемонстрировать открытый характер теорий экономического развития, в которых бережно используются идеи из порой разнонаправленных концепций различных авторов, которые, пусть и по-своему, отрицают исходные предпосылки смитанской экономической теории и предлагают более широкий «институциональный» взгляд на экономику.

Упомянем еще об одной исторической фигуре, особо значимой для современных теоретиков экономического развития – это *Йозеф А. Шумпетер* (1883–1950), австрийский, а позже американский экономист. Он показал, что в рамках теоретической модели общего равновесия в классической и неоклассической экономической теории нет места инновациям, поскольку доход, генерируемый внутри системы, полностью расходуется на выплату заработной платы рабочим и процентов капиталистам. Без инноваций капиталистические экономики навсегда остаются в состоянии устойчивого роста, объясняемого лишь экзогенными факторами, такими как рост населения (Schumpeter, 1911). Для экономического развития в систему «должен быть введен новый производственный процесс или новые товары» (Bresser-Pereira, Oreiro, 2024, p. 6), и это, по Шумпетеру, является функцией предпринимателей-новаторов. Однако, если посмотреть на концепцию Шумпетера шире, то очевидно, что то, «что он хотел создать, можно назвать эндогенной теорией экономической динамики, процесса, в котором «экономика резко меняет свои собственные показатели» без каких-либо шоков извне» (Автономов, 2008, с. 15). Это следует из шумпетерианского определения эволюции, согласно которому «эволюция является нарушением существующих структур ... и больше похожа на серию взрывов, чем на мягкий процесс, происходящий через непрекращающиеся преобразования» (Schumpeter, 1939, p. 102). Таким образом, эволюция подразумевает постоянное создание новых структур, что и формирует процесс развития. Именно эти идеи постоянной самоорганизации экономики как способной к инновациям структуры, оказались чрезвычайно продуктивными, на наш взгляд, для теоретиков «экономики развития». Причем они смогли пойти дальше, перейдя от анализа индивидуального предпринимателя к исследованию институциональных структур, обеспечивающих такое постоянное эндогенное развитие экономических систем разных стран и создающих институты для перераспределения создаваемой внутри системы стоимости в пользу необходимых инноваций.

Итоги нашего краткого анализа теоретических достижений «пионеров экономики развития», синтез которых сформировал направление, известное сегодня как *Development Economics* (в широком значении), обобщены в Таблице ниже.

Очевидно, что проведенный анализ не исчерпывает круг концепций, на которых базируются современные теории экономического развития²⁵. Помимо пред-

²⁴ Антагонистическое противопоставление Маркса и Листа в отечественной экономической традиции отражено в Большой Советской энциклопедии, где Лист противопоставлялся Марксу как «представитель вульгарной политической экономии», «выражающий интересы германской буржуазии». URL: <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/070/646.htm> (дата обращения: 18.04.2024).

²⁵ В данной работе мы не рассматриваем структуру и современное состояние *Development Economics*. Развитие этого направления, начиная с 1940-х гг., работ Пребиша (Prebisch R. The Economic Development of Latin America and its Principal Problems. New York: United Nations, Dept. of Economic Affairs, 1950. – 59 p.) и до наших дней, преемственность латиноамериканского структурализма, классического девелопментализма и нового девелопментализма, как и анализ вклада различных персоналий, лучше всего представлены, на наш взгляд, в статьях (Tijerina W. Developmentalism as a comparative-historical model: From Friedrich List to Bresser-Pereira. Revista de Economia Política [Brazilian Journal of Political Economy]. →

ставленных идей, в них используются подходы мир-системной теории (И. Валлерстайн, Дж. Арриги); «другой канон» Э. Райнерта; современный марксизм, а именно теории регуляции и др. Теории экономического развития открыты для впитывания новых подходов и сами постоянно развиваются. Однако круг выделенных основополагающих концепций является, на наш взгляд, необходимым и достаточным для того, чтобы выявить методологические предпосылки всего теоретического направления и охарактеризовать особенности подходов к анализу институтов в гетеродоксальных теориях экономического развития.

Таблица

Вклад в становление теории экономического развития: хронология, некоторые основные фигуры и достижения

Период и наименование этапа	Основные представители и содержательный вклад
XVII-XVIII вв. – меркантилистские представления об экономике развития	Antonio Serra, конец XVI в., Италия – один из первых авторов идеи «промышленного протекционизма»; James Stewart, 1712–1780, Шотландия – автор идеи о роли государственного деятеля (statemen) в обеспечении условий экономического роста; Alexander Hamilton, 1755–1804, США – автор концепции «developmental state».
XIX в. – развитие представлений о национальных системах политической экономики	Friedrich List, 1789–1846, Германия – разработчик теории «государственного протекционизма»; сторонник национальных систем политической экономики, учитывающих исторические и пространственные особенности развития государств.
XIX в. – теория воспроизводства общественного капитала	Karl Marx, 1818–1883, Германия – сформулировал принцип материалистического понимания истории, обозначил производственные отношения (позже интерпретированные как институты) основным предметом исследования, выявил дихотомию «развития-недоразвития» капитализма.
XX в. – экономика инноваций	Joseph Schumpeter, 1883–1950, Австрия, с 1932 г. США – обозначил проблему самоорганизации экономики развития как неравновесного процесса, сопровождаемого инновациями.

Источник: составлено автором на основе идей (Bresser-Pereira, Oreiro, 2024; Reinert, 2011 [2005]; The pioneers of development economics..., 2005; Chang, 2010a).

Обозначим эти предпосылки в сравнении с предпосылками теорий экономического роста, которые развиваются в рамках ортодоксальной экономической традиции:

– внимание к национальным особенностям стран при рассмотрении экономической модели развития, временным и пространственным особенностям, с опорой на сравнительно-исторический метод, в отличие от универсальных абстрактных моделей ортодоксальной экономики;

– ориентация на «реальную экономику», а не представления о ней в соответствии с набором ортодоксальных неоклассических предпосылок; внимание к структурным характеристикам национальной экономики, необходимым для ее комплексного и самодостаточного развития;

– исследование взаимосвязей развития реального сектора и денежной (финансовой) сферы, в т.ч. через посредство создаваемых для этого государством инсти-

→ 2020;40(3):484-492. <http://dx.doi.org/10.1590/0101-31572020-3123>); (Bresser-Pereira, Oreiro, 2024). Характеристики используемых этими направлениями математических моделей рассмотрены в фундаментальной монографии «Developmental Macroeconomics:…» (Bresser-Pereira, L.C., Oreiro J.L., Marconi N. Developmental Macroeconomics: New Developmentalism as a Growth Strategy. London: Routledge, 2014. – 208 p.).

туциональных структур, что обычно игнорируется в ортодоксии (речь идет о «классической дихотомии»²⁶);

– стадийный, циклический подход в противоположность линейной динамике универсальных моделей рыночного равновесия; понимание экономического развития как неравновесного процесса с постоянными инновациями;

– особое внимание к роли государства в экономике: саморегуляция экономики обеспечивается не на основе рынка, как это принято в неоклассических моделях экономического роста, но на основе координационного взаимодействия институтов рынка и правительственных (governance) структур.

Как результат, в теориях экономического развития, которые имеют «семейное сходство с другими институционалистскими школами мысли» (Di Filippo, 2009, p. 175), институты рассматриваются не только как фактор экономической динамики, что в определенной мере характерно и для современных теорий экономического роста, но как социальный механизм, внутренне встроенный в общественную структуру и обеспечивающий экономическое развитие в соответствии с условиями национальных экономик. Поэтому сами институты, как устойчивые и необходимые правила экономической деятельности, становятся непосредственным объектом исследования и условиями обеспечения экономического развития.

3. Заключение

Теории экономического развития и экономического роста изучают экономическую динамику, в основе которой лежит процесс накопления капитала. Что же противопоставляет их друг другу с точки зрения институционалиста? И почему первые, также же с точки зрения институционалиста, выглядят предпочтительнее?

Основное различие между двумя группами теорий состоит в разных подходах к пониманию институционального оформления процессов накопления капитала и осуществления инвестиций, необходимых для экономической динамики.

Ортодоксальные теории экономического роста, разрабатываемые в рамках неоклассической традиции, базируются на основополагающем постулате рыночного равновесия. Он служит основным условием построения формализованных моделей в экономической ортодоксии. При таком подходе институты, кроме молчаливо подразумеваемых «естественных рыночных», рассматриваются лишь как некоторые «осложняющие факторы при корректировке равновесия спроса и предложения» (Nusclak et al, 2004, p. 19), как «проблемные остатки» (*problematic residuals*) в рамках традиционного экономического анализа (Fleetwood, 2006, p. 61) или как полезные дополнения для нивелирования «провалов рынка». Поэтому влияние институтов учитывается упрощенно, через включение «институциональных индексов» в производственные функции или эконометрические модели.

Гетеродоксальные теории экономического развития, которые формировались в русле критики смитианского и неоклассического ортодоксального направлений экономической мысли, учитывают институциональную сложность экономики и общества; они реализуют альтернативное понимание институтов как порождающих и направляющих развитие экономики структур в сложной внешней среде.

²⁶ «Классическая дихотомия» предполагает, что реальные переменные, такие как выпуск и занятость, независимы от денежных переменных, что критиковалось Шумпетером в его концепции «реального анализа» (Schumpeter J.A. A History of Economic Analysis. London and New York: Routledge, 1954, p. 277).

Такое предметное внимание к институтам обуславливает более практический характер рекомендаций для экономической политики, которые предлагают теории экономического развития. Этому способствуют также такие их предпосылки, как учет особенностей национальной экономики при выборе экономической модели развития; исследование взаимосвязей развития реального сектора и денежной (финансовой) сферы через посредство создаваемых для этого институциональных структур; понимание экономического развития как неравновесного процесса с постоянными инновациями, требующего функционирования соответствующих институтов; рассмотрение саморегуляции экономики на основе координационного взаимодействия институтов рынка, правительственных (governance) и иных институциональных структур

Современные теории экономического развития, прежде всего *Development Economics*, разрабатываются в странах Латинской Америки, которые мы относим – как и Россию, – к странам с доминированием экономических институтов X-матрицы (Кирдина, 2014 [2001, 2000]). Сходство институциональных режимов наших стран означает целесообразность объединения усилий экономистов-теоретиков в исследовании складывающихся у нас экономик и перспектив их развития. К тому же фокус изучения институтов отражает общий тренд развития экономической науки, что привело к становлению и бурному развитию направления «институциональная экономика» во всем мире. Поэтому мы предполагаем, что рано или поздно более «институционально ориентированные» теории экономического развития придут на смену теориям экономического роста. Как писал в свое время экономист из США Дадли Диллард: «если нам предстоит снова писать «Principles of Economics», то они должны содержать три части: (1) теорию экономического развития...; (2) макроэкономику; и (3) микроэкономику» (Dillard, 1980, p. 271). Возможно, это время уже пришло? Как и время для лозунга «Теоретики стран БРИКС+ – объединяйтесь!»?

ЛИТЕРАТУРА/ REFERENCES

Автономов В. Шумпетер и его книги. В кн.: Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2008. С. 10-30.

Автономов В.С., Бурина Е.Ю. Фридрих Лист в России // Общественные науки и современность. 2019. № 2. С. 145-159.

Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Эффективность монетарного регулирования в условиях санкций // Journal of Institutional Studies. 2019. Т. 11. № 2. С. 94-109. <https://doi.org/10.17835/2076-6297.2019.11.2.094-109>

Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Новые подходы к моделированию экономического развития. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2022. – 446 с.

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Мысль, 1994. – 687 с.

Буйнова М.Э., Аверина И.С. Современные теории экономического роста: сравнительный анализ // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. 2024. Т. 26. № 1. С. 5-15. <https://doi.org/10.15688/ek.jvolsu.2024.1.1>

Восканян М.А. Опыт экономических реформ «азиатских тигров»: факторы успеха // Journal of New Economy. 2020. Т. 21. № 2. С. 24-44. <https://doi.org/10.29141/26585081-2020-21-2-2>

Гловели Г.Д. Геополитическая экономия в России: от дискуссий о самобытности к глобальным моделям (XIX в. – первая треть XX в.). СПб.: Алетейя, 2009. – 202 с.

Гловели Г.Д. История экономических учений. М.: Юрайт, 2013. – 776 с.

История экономики и экономических учений / Под ред. Автономова В.С., Анянына О.И., Макашевой Н.А. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2010. – 784 с.

Кирдина С.Г. Методологический индивидуализм и методологический институционализм // Вопросы экономики. 2013. № 10. С. 66-89.

Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России. Введение в X-Y-теорию. 3-е изд. М.–СПб: Нестор-История, 2014 [2001, 2000]. – 469 с.

Кирдина-Чэндлер С.Г. Парадоксы синтеза в экономической теории // Terra Economicus. 2021. Т. 19. № 3. С. 37-52. <https://doi.org/10.18522/2073-6606-2021-19-3-37-52>

Кирдина-Чэндлер С.Г. Экономическая теория, идеология и экономический интерес AlterEconomics. 2022. Т. 19. № 1. С. 71-92. <https://doi.org/10.31063/AlterEconomics/2022.19-1.5>

Крампиц Л.А., Расков Д.Е. Немецкие и русские экономисты в диалоге. Научный обмен в исторической перспективе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2007. № 1. С. 191-197.

Красильников А.С. Анализ развития теории экономического роста // Экономические науки. 2007. Т. 26. № 1. С. 60-66.

Маркс К., Энгельс Ф. К критике политической экономии. К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч. Изд. 2. Т. 13. М.: Политиздат, 1959. – 805 с.

Полтерович В.М. Приватизация и рациональная структура собственности. Часть 2. Рационализация структуры собственности // Экономическая наука современной России. 2013. № 1. С. 7-24.

Полтерович В.М. Приватизация и рациональная структура собственности. М.: Институт экономики РАН, 2012. – 66 с.

Ратчин Я.А. Протекционизм как феномен экономической теории и практики // Постсоветский материк. 2023. Т. 37. № 1. С. 128-146. https://doi.org/10.48137/23116412_2023_1_128

Степанов В.Л. Идеи немецкой исторической школы в России (вторая половина XIX в.) // Вопросы теоретической экономики. 2019. № 2. С. 162-173. <https://doi.org/10.24411/2587-7666-2019-10212>

Фельдман Г.А. К теории темпов народного дохода (Под углом зрения народного хозяйства СССР) // Плановое хозяйство. 1928. № 11. С. 146-170.

Фельдман Г.А. К теории темпов народного дохода (Под углом зрения народного хозяйства СССР) // Плановое хозяйство. 1928. № 12. С. 151-180.

Фенин К.В. Неканоническая теория экономического развития: к юбилею издания «Национальной системы политической экономии» Фридриха Листа / Тенденции экономического развития в XXI веке: материалы III Междунар. науч. конф., Минск, 1 марта 2021 г. Минск: БГУ, 2021. – 1052 с.

Фролов Д.П. Имеют ли институты значение для пространственной экономики? // Пространственная экономика. 2015. № 1. С. 14-37. <https://doi.org/10.14530/se.2015.1.014-037>

Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.A. The colonial origins of comparative development: an empirical investigation. American Economic Review. 2001;91(5):1369-1401.

Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.A. Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth. In: P. Aghion, S. Durlauf (Eds.) Handbook of Economic Growth. Amsterdam: North-Holland, 2005. – 1998 p.

Allen F., Cai J., Gu X., Qian J., Zhao L., Zhu W. Centralization or Decentralization? The Evolution of State-Ownership in China. November 17, 2022. Available at SSRN: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4283197>

Aspromourgos T. Neoclassical. In: J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (Eds.) The World of Economics. The New Palgrave. London: Palgrave Macmillan, 1991. – 755 p. https://doi.org/10.1007/978-1-349-21315-3_65

Bardhan P. Marxist Ideas in development economics: a brief evaluation. Economic and Political Weekly. 1985;20(13):550-55.

Baumol W.J. What Marshall didn't know: on the twentieth century's contributions to economics. The Quarterly Journal of Economics. 2000;115(1):1-44.

Bresser-Pereira L.C. The global financial crisis and a new capitalism? Journal of Post Keynesian Economics. 2010;32(4):499-534.

Bresser-Pereira L.C., Oreiro J.L. A brief history of development theory. From Schumpeter and Prebisch to new developmentalism. Revista de Economia Política [Brazilian Journal of Political Economy]. 2024;44(1):5-28. <http://dx.doi.org/10.1590/0101-31572024-3604>

Campos J.E., Root H.L. The Key to the Asian Miracle: Making Shared Growth Credible. Washington: Brookings Institution Press, 1996. – 216 p.

Chang H.-J. State-owned Enterprise Reform. New York: United Nations, UN DESA. 2007. – 47 p.

Chang H.-J. Institutions and economic development: theory, policy and history. Journal of Institutional Economics. 2010a;7(4):473-498. <https://doi:10.1017/S1744137410000378>

Chang H.-J. Hamlet without the Prince of Denmark: How Development Has Disappeared from Today's «Development» Discourse. In: S. Khan S, J. Christiansen (Eds.) Towards New Developmentalism: Market as Means rather than Master. Abingdon: Routledge, 2010b. – 280 p. <https://doi.org/10.4324/9780203844311>

Cho D.-S. A dynamic approach to international competitiveness: the case of Korea. Asia Pacific Business Review. 1994;1(1):17-36. <https://doi.org/10.1080/13602389400000002>

D'Mello B. No separate 'development economics. Economic and Political Weekly. 2006;41(20):1977-1978.

Di Filippo A. Latin American structuralism and economic theory. CEPAL Review. 2009;(98):175-196.

Dillard D. A monetary theory of production: Keynes and the institutionalists. Journal of Economic Issues. 1980;14(2):255-273.

Fleetwood S. Re-thinking labor markets: a critical realist-socioeconomic perspective. Capital and Class. 2006;(89):59-89.

Fogel R.W. The Impact of the Asian Miracle on the Theory of Economic Growth. NBER Working Paper № 14967, 2009. – 61 p.

Friedman M. The methodology of positive economics. In: M. Friedman (Ed.) Essays in Positive Economics. Chicago: University of Chicago Press, 1953. – 336 p.

Hirschman A.O. The Essential Hirschman. Princeton: Princeton University Press, 2013. – 408 p.

Hodgson G. On the institutional foundation of law: the insufficiency of custom and private ordering. *Journal of Economic Issues*. 2009;XLIII(1):143-166.

Hyclak T.J., Johnes G., Thornton R. *Fundamentals of Labor Economic*. Boston: Houghton Mifflin, 2004. – 544 p.

Johnson C. MITI and the Japanese Miracle. Stanford: Stanford University Press, 1982. – 409 p.

La Porta R., Lopez-de-Salinas F., Schleifer A. The economic consequences of legal origins. *Journal of Economic Literature*. 2008;46(2):285–332.

Lakatos I. *The Methodology of Scientific Research Programmes*. Vol. 1. Philosophical Papers. J. Worrall, G. Currie (Eds.) Cambridge: Cambridge University Press, 1978. – 256 p.

List F. *The National System of Political Economy*. Rossendale, LANCS, United Kingdom: Imperium Press, 2022 [1841]. – 464 p.

Maksymenko S., Rabbani M. Economic reforms, human capital, and economic growth in India and South Korea: a cointegration analysis. *Journal of Economic Development*. 2011;36(2):39-57.

Nelson R., Winter S.G. *An Evolutionary Theory of Economic Change*. Cambridge: Harvard University Press, 1982. – xi, 437 p.

Ostrom E. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 295 p.

Ostrom E. Challenges and growth: the development of the interdisciplinary field of institutional analysis. *Journal of Institutional Economics*. 2007;3(3):239-264.

Parenti C. *Radical Hamilton: Economic Lessons from a Misunderstood Founder*. New York: Verso, 2020. – 304 p.

Patnaik P. Karl Marx as a development economist. In: K.S Jomo (Ed.) *The Pioneers of Development Economics: Great Economists on Development*. New Delhi: Tulika Books, 2005. – 288 p.

Ramo J.C. *The Beijing Consensus*. London: Foreign Policy Center, 2004. – 79 p.

Reinert E.S. *2 How Rich Countries Got Rich ... and Why Poor Countries Stay Poor*. London: Constable, 2007. – 365 p.

Reinert E.S., Reinert S.A. Mercantilism and economic development: Schumpeterian dynamics, institution building, and international benchmarking. *OIKOS (Rio de Janeiro)*. 2011;10(1):8-37. (Original publication, 2005).

Schumpeter J.A. *The Theory of Economic Development*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1911. – 320 p.

Schumpeter J.A. *Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process*. 2 vols. Vol. 1. New York: McGraw-Hill, 1939. – 1128 p.

Stiglitz J.E. Where modern macroeconomics went wrong. *Oxford Review of Economic Policy*. 2018;34(1-2):70-106.

The Pioneers of Development Economics: Great Economists on Development. Ed. K.S. Jomo (Ed.) New Delhi: Tulika Books, 2005. – 234 p.

Veblen T. Why is economics not an evolutionary science? *Quarterly Journal of Economics*. 1898;12(3):373-397.

Veblen T.B. The preconceptions of economic science III. *Quarterly Journal of Economics*. 1900;14(2):240-69. <https://doi.org/10.2307/1883770>

Vogel E.F. *The Four Little Dragons: The Spread of Industrialization in East Asia*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991. – 150 p.

Информация об авторе

Кирдина-Чэндлер Светлана Георгиевна – доктор социологических наук, кандидат экономических наук, заведующий Центром институционально-эволюционной экономики, главный научный сотрудник, Институт экономики РАН, Москва, Россия.

(E-mail: kirdina@inecon.ru) (elibrary AuthorID: 2262-1600) (ORCID: 0000-0002-9234-8308)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author

Svetlana G. Kirdina-Chandler – Doctor of Science (Sociology), Ph.D. in Economics, Head of the Center of Institutional and Evolutionary Economics, Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

(E-mail: kirdina@inecon.ru) (elibrary AuthorID: 2262-1600) (ORCID: 0000-0002-9234-8308)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 28.08.2024; одобрена после рецензирования: 16.10.2024; принята к публикации: 01.11.2024.